

IQTISODIY MUAMMOLARNI MODELLASHTIRISH USULI BILAN HAL QILISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6505600>

Tashmatov Bekjon Begaliyevich

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika universiteti

"Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti" kafedrası

"Korporativ boshqaruv" yo'nalishi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, aholining qulay tabiiy muhitga ega bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, iqtisodiy muammolarni modellashtirish usuli bilan hal qilish, oqibatlarni baholash tizimi, bozor iqtisodiyotida va ekologik tizimda tajriba natijalarini amalga oshirish, iqtisodiy imkoniyatlarni hamda ekologik muhitni tahlil qilish haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *iqtisodiy barqarorlik, bozor iqtisodiyoti, iqtisodiy muammolar, oqibatlarni baholash tizimi, modellashtirish.*

Yurtimizda boshqa sohalar qatori ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, aholining qulay tabiiy muhitga ega bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, tabiiy resurslardan oqilona va samarali foydalanish, yuzaga kelayotgan ekologik hamda iqtisodiy muammolarning oldini olish va ularning salbiy oqibatlarini bartaraf etish masalalariga ham jiddiy e'tibor qaratib kelinmoqda.

Prezidentimizning 2017-yil 12-iyuldagi Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalar va O'zbekiston ekologik harakati, iqtisodiyot vakillari bilan uchrashuvdagi ma'ruzasida hokimiyat vakillik organlari hamda siyosiy partiyalar va Ekologik harakatning o'tgan davrdagi faoliyati tanqidiy ruhda tahlil etilib, islohotlarni chuqurlashtirish yuzasidan oldimizda turgan muhim vazifalar belgilab berildi. Xususan, Ekologik harakat va iqtisodiyot hamda uning Qonunchilik palatasidagi deputatlik guruhining istiqboldagi vazifalari aniq ko'rsatib o'tildi.

Avvalo, hozirgi jarayonda ekologik va iqtisodiy muammolarni modellashtirish usuli bilan hal qilish maqsadga muvofiqdir.

Modellashtirish - ma'lum bir obyekt tizimini har tomonlama o'rganish hisoblanadi. Ya'ni ekologik va iqtisodiy muammolarni turli xil jihatlarini hisobga olgan holda ularni bartaraf etish uchun qurilgan modelini tahlil qilinadi.

Barcha simulyatsion bosqichi mavhum yoki ob'ektiv model bo'lgan bir ilmiy tajribani o'z ichiga oladi. Tajriba esa - ma'lum bir hodisani amalga oshiruvchi hatti - harakatlar yig'indisidir.

Oqibatlarni baholash tizimi esa barcha elementlarning ma'lum darajadagi strategik ta'sirlarga reaksiyasini aniqlashni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayon turli xil strategiyalarni amalga oshirish natijalarini har tomonlama modellashtirish orqali

optimallashtirilishi mumkin. Vaziyatni modellashtirishda tizimning nafaqat ichki elementlarining, balki yuqori qo'shni va boshqaruv organlarining ham mumkin bo'lgan reaksiyasini hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Agar baholash shakllangan maqsadlarga erishish mumkin emasligini ko'rsatadigan bo'lsa, qo'yilgan maqsadlar, yechilishi kerak bo'lgan muammolarni aniqlashtirish, strategiyalarni o'zgartirish yoki belgilangan maqsadlarga erishish vaqtini o'zgartirish kerak. Natijada, amalga oshiriladigan strategiyalar to'plamidan faqat natijalar sifati bo'yicha maqsadlarni qondiradiganlar tanlanadi.

Ba'zi hollarda, bozor iqtisodiyotida va ekologik tizimda tajriba natijalarini amalga oshirish, iqtisodiy imkoniyatlarni hamda ekologik muhitni tahlil qilish, operatsiya mexanizmini tushunish, uning misolida bir ish modelini to'plash iqtisodiy va ekologik muammolarni hal etishda tayanch vazifani bajaradi.

Tadqiqotchi sifatida ularni modellashtirish, optimal yechim bosqichlarini tanlash kerak. Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda misol keltiradigan bo'lsak, agar mamlakatda olib borilayotgan islohotlar va ularning rivojlanishiga mintaqaviy rivojlanishning ob'ektiv xususiyatlari, jumladan, xizmat ko'rsatish sohasining unchalik yaxshi rivojlanmaganligi sababli og'irlashgan iqtisodiy faoliyat turlarining tor doirasiga ixtisoslashganligi ham to'sqinlik qilayotgan bo'lsa, u holda, hududlarning moliyaviy holatini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlar dinamikasini tahlil qilishimiz quyidagi xulosalarni chiqarishga imkon beradi:

- moliya tizimidagi umumiy nomutanosiblik, iqtisodiyotdagi barqaror bo'lmagan byudjet, soliq, to'lov va hisob

- kitob munosabatlari sharoitida moliyaviy ko'rsatkichlar mintaqalarning real iqtisodiy ehtiyojlarini yetarli darajada obyektivlik bilan aks ettirmaydi.

Shuning uchun ular markaziy ijro etuvchi hokimiyat organlari darajasida boshqaruv qarorlarini qabul qilishning asosiy mezonlari bo'lib xizmat qila olmaydi.

Bu holda mintaqalarning moliyaviy holatini yanada ob'ektiv baholash uchun hududiy byudjetlarning holati va olingan foyda miqdori kabi an'anaviy moliyaviy ko'rsatkichlarni tahlil qilish bilan cheklanmasdan, yanada kengroq ko'rsatkichlar tizimidan foydalanish kerak.

Shu bilan birga, inqiroz hodisalari muhim mintaqaviy xususiyatlarga ega. Ishlab chiqarishning eng katta pasayishi talabning pasayishi bilan (ayniqsa, mudofaa sanoati, qishloq xo'jaligi va investitsiya muhandisligi) yuqori sanoat konsentratsiyasiga ega bo'lgan mintaqalar uchun xosdir. Ochiq tashqi iqtisodiyotni rivojlantirish bilan, birinchi navbatda, bozor infratuzilmasi rivojlangan va yuqori valyuta samaradorligiga ega mahsulotlarni eksport qiladigan mintaqalar afzalliklarga ega bo'ladilar. Iqtisodiy inqirozdan birinchi bo'lib yirik shahar aglomeratsiyalari - bank va savdo kapitali markazlari chiqadilar; bu yerda yalpi ichki mahsulotning jismoniy hajmi va aholining real daromadlarining o'sishi boshlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Voronin S.A. Nalogooblojenie kak instrument stimulirovaniya innovatsiy. // «Obshestvennie nauki v Uzbekistane», №1, 2009g
2. Gordeev A.Yu., Molchanov A.Yu. Sistemnoe programmnoe obespechenie. Piter, 2008
3. Eshmarov X., Yusupov M. Aynaqulov SH., Xodjayev D. "Maremarik modellashtrish" Toshkent-2008
4. <http://library.ziyonet.uz/>
5. <https://uz.petmypet.ru/>